

RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR VOSITASIDA O‘QUV JARAYONINI TASHKIL ETISHNING MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI

Narmatova Gulnora Tojiyevna¹

¹ Surxondaryo viloyati Pedagogik mahorat markazining
“Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta‘lim metodikalari” kafedrasida katta o‘qituvchisi

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20620397>

Annotatsiya

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan innovatsion ta‘lim texnologiyalari va didaktik modellarni keng hamda samarali joriy etish ta‘lim tizimini raqamli avlod ehtiyojlariga moslashtirishning muhim sharti hisoblanadi. Maqolada ta‘lim jarayonida tadqiqotga asoslangan yondashuvdan faol foydalanish, talabalar ilmiy-tadqiqot ko‘nikmalarini rivojlantirish, shuningdek, IT-kompetensiyaga tayangan ijodiy qobiliyat va ijodiy tafakkurni shakllantirish masalalari yoritiladi. Raqamli texnologiyalarning ta‘lim jarayonidagi didaktik imkoniyatlari, ularni qo‘llashda yuzaga kelayotgan muammolar hamda istiqbolli yo‘nalishlar ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: axborot, kommunikatsiya, didaktika, kompetensiya, raqamlashtirish, iPad, planshet, smart doska.

Kirish

“Kelajakning raqamli sanoatini yaratish” g‘oyasi mamlakatning raqamli transformatsiyasini jadallashtirish, inson kapitalini rivojlantirish darajasini oshirish hamda ta‘lim tizimida raqamli o‘zgarishlarni izchil amalga oshirish zaruratini yuzaga keltiradi. Shu nuqtayi nazardan, ta‘lim jarayonini raqamli texnologiyalar asosida tashkil etish zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Bugungi kunda izchil amalga oshirilayotgan ta‘lim islohotlari va innovatsion jarayonlarning asosiy vazifalaridan biri ta‘lim tizimini raqamlashtirish jarayonining mazmuni va talablariga moslashtirishdan iborat. Xalqaro miqyosda ijtimoiy institutlarning ta‘lim tizimini boshqarishdagi o‘zaro hamkorligini takomillashtirish zarurati tobora ortib bormoqda. Shu sababli oliy ta‘lim muassasalarida o‘quv jarayonlarini axborotlashtirishning interfaol texnologiyalarini ishlab chiqish, integrativ ta‘lim muhitini shakllantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb ilmiy-amaliy vazifalar qatoriga kiradi.

Zamonaviy taraqqiyot bosqichi ilmiy axborot hajmining muttasil ortib borishi, axborot almashinuvi tezligining jadallashuvi va raqamli kompetensiyalarga bo‘lgan ehtiyojning kuchayishi bilan tavsiflanadi. O‘zbekiston Respublikasining “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 21-martdagi “Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada joriy etish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi hamda 2013-yil 27-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasi Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlari, shuningdek, hukumatning tegishli normativ-huquqiy hujjatlari ta‘lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, internet va multimedia resurslaridan samarali foydalanish orqali ta‘lim-tarbiya jarayoni sifatini oshirishni muhim vazifa sifatida belgilaydi. Ta‘lim muassasasining elektron axborot-ta‘lim muhitini yaratish faqat texnik masala bilan cheklanmaydi. Bu jarayon muassasaning ilmiy-metodik, tashkiliy va pedagogik salohiyatini tizimli yondashuv asosida safarbar etishni talab qiladi. Zamonaviy axborot-telekommunikatsiya texnologiyalaridan ta‘lim tizimida foydalanish quyidagi asosiy yo‘nalishlarda amalga oshiriladi:

– **birinchidan**, axborot-telekommunikatsiya texnologiyalari o‘rganish obyekti sifatida talabalarda yangi axborot texnologiyalari, ularning tarkibiy qismlari va qo‘llanish sohalari bo‘yicha umumiy bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantiradi;

– **ikkinchidan**, axborot-telekommunikatsiya texnologiyalari o‘qitish vositasi sifatida zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar asosida bilim berish imkonini yaratadi. Bunda ma‘ruza, amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari kompyuterlarning zamonaviy dasturiy vositalari yordamida tashkil etiladi;

– **uchinchidan**, ular ta‘lim jarayonini boshqarish vositasi sifatida ta‘lim muassasasining o‘quv, ma‘naviy-ma‘rifiy va ilmiy-tadqiqot faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi axborotlashirish, tahlil qilish va prognozlash tizimlarini shakllantirish imkonini beradi;

– **to‘rtinchidan**, axborot texnologiyalari talabalar va professor-o‘qituvchilarning ilmiy-pedagogik izlanishlarini amalga oshirish vositasi bo‘lib, ta‘lim muassasasida ilmiy-tadqiqot va pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan zamonaviy axborot tizimlarini yaratish va amaliyotga joriy etishni taqozo etadi.

Axborot texnologiyalari vositalari bilan ishlaydigan pedagog muayyan kompetensiyaviy talablarga javob berishi lozim. Avvalo, u mediakompetentlik sifatlariga ega bo‘lishi, elektron darsliklar yaratish va ulardan ta‘lim jarayonida erkin foydalanish ko‘nikmalarini egallashi, Zoom, Google Meet, Google Drive, Camtasia Studio kabi dasturlarda samarali ishlay olishi, shuningdek, masofaviy ta‘lim platformalarini kreativ va metodik jihatdan asoslangan yangiliklar bilan muntazam boyitib borishi zarur. Mediakompetentlik ta‘lim tizimida nisbatan yangi tushuncha bo‘lib, media axborotni turli shakllarda qabul qilish, tahlil qilish, baholash, uzatish va ta‘limiy maqsadlarda samarali qo‘llay olish qobiliyatini anglatadi. Mediata‘lim esa hozirgi davrda shaxsning ommaviy axborot vositalari orqali rivojlanish jarayoni bilan bevosita bog‘liq. Professor A. B. Fedorov mediata‘limni ommaviy kommunikatsiya vositalari va materiallari yordamida shaxsni rivojlantirish, ommaviy axborot bilan muloqot madaniyatini shakllantirish, ijodiy va kommunikativ salohiyatni rivojlantirish, tanqidiy tafakkurni mustahkamlash, mediamatnlarni to‘laqonli idrok etish, talqin qilish, tahlil qilish va baholash, shuningdek, mediatexnika yordamida o‘zini ifodalashning turli shakllariga o‘rgatish jarayoni sifatida talqin etadi. Koronavirus pandemiyasi dunyo miqyosida barcha sohalar qatori ta‘lim tizimiga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatdi. Karantin cheklavlari an‘anaviy ta‘lim shakllari va metodlarining ko‘p jihatdan cheklanganligini namoyon qildi. Mazkur sharoitda masofaviy ta‘limni tashkil etish jarayonida bir qator muammo va kamchiliklar yaqqol ko‘zga tashlandi. Jumladan, internet aloqasi sifatining hududlar kesimida notekisligi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalarining barcha ta‘lim subyektlarida yetarli emasligi, ta‘lim ishtirokchilarining media-axborot qurilmalaridan foydalanish ko‘nikmalari va mediasavodxonlik darajasining pastligi, shuningdek, masofaviy ta‘lim jarayonida mas‘uliyat va natijadorlik monitoringi mexanizmlarining to‘liq shakllanmaganligi dolzarb muammolar sifatida namoyon bo‘ldi.

Hozirgi sharoitda kompyuter texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanmasdan ta‘lim jarayonini samarali tashkil etishni tasavvur qilish qiyin. Kompyuter dasturiy vositalari interfeysining qulayligi pedagoglarga zamonaviy axborot texnologiyalarini samarali o‘zlashtirish va ularni ta‘lim jarayoniga tatbiq etish imkonini beradi. Shu jihatdan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limni rivojlantirish, talabalarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish hamda mustaqil fikrlash salohiyatini oshirishda muhim didaktik vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Kompyuter texnologiyalarini o‘quv jarayonida ilmiy asosda qo‘llashning yana bir muhim jihati real jarayonlar va eksperimentlarning kompyuter modellarini yaratish bilan bog‘liq. Kompyuter yordamida ma‘lumotlarni qayta ishlash, modellar va natijalarni vizual namoyish etish ko‘p hollarda qimmat eksperimental qurilmalarga bo‘lgan ehtiyojni kamaytiradi. Ayrim fan sohalarida, xususan, atom va kvant fizikasi, yarim o‘tkazgichlar fizikasi, kimyo, biologiya, astronomiya va tibbiyotga oid jarayonlarni modellashtirishda esa kompyuter texnologiyalari murakkab hodisalarni ko‘rgazmali tarzda namoyish etishning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi.

Zamonaviy axborot texnologiyalari mikro dunyo va makrodunyodagi hodisalar, murakkab texnik qurilmalar hamda biologik tizimlarda kechadigan jarayonlarni kompyuter grafikasi va modellashtirish vositasida o‘rgatish imkonini beradi. Shuningdek, juda katta yoki juda kichik tezlikda sodir bo‘ladigan fizik, astronomik, kimyoviy va biologik jarayonlarni o‘quvchi uchun qulay vaqt masshtabida taqdim etish orqali yangi didaktik vazifalarni hal qilishga yordam beradi. Shu bois ta‘limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning istiqbolli yo‘nalishlaridan biri hodisa va jarayonlarni kompyuterda modellashtirishdir.

Kompyuter modellari an’anaviy dars tuzilmasi bilan uyg‘unlashgan holda o‘qituvchiga ko‘plab jarayonlarni ekranda samarali namoyish etish, o‘quvchilarning yangi va noan’anaviy o‘quv faoliyatini tashkil qilish, mavzuni ko‘rgazmali va interfaol usulda tushuntirish imkonini beradi.

Xulosa va takliflar. Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalar ta’lim jarayonini modernizatsiya qilish, o‘quvchilarning mustaqil va ijodiy fikrlashini rivojlantirish, o‘qitish mazmuni va metodlarini yangilash hamda ta’lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni samarali joriy etish texnik infratuzilma, pedagoglarning raqamli va mediakompetentligi, masofaviy ta’lim platformalarining metodik sifati hamda ta’lim subyektlarining mas’uliyat darajasi bilan bevosita bog‘liq. OTMlarda ta’lim samaradorligini yanada oshirish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- ta’lim subyektlarining mediakompetentligini uzluksiz oshirib borish mexanizmlarini ishlab chiqish, jumladan, YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda mavjud axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo‘yicha o‘zbek tilidagi videodarslar sonini ko‘paytirishni davlat darajasida qo‘llab-quvvatlash;

- ta’lim muassasalarini zarur zamonaviy texnik jihozlar bilan ta’minlash jarayonini tizimli nazorat qilish va amaliy qo‘llab-quvvatlash, ayniqsa, chekka hududlarda barqaror internet aloqasi hamda texnik infratuzilma faoliyatini yo‘lga qo‘yish;

- ilmiy jurnallar, o‘quv-uslubiy ishlanmalar va ilmiy materiallarni rasmiy veb-saytlarga muntazam joylashtirib borish orqali ochiq ilmiy-axborot muhitini rivojlantirish;

- elektron boshqaruv tizimlarini ta’lim muassasalari faoliyatiga keng joriy etish, ortiqcha qog‘ozbozlikni kamaytirish va vaqt sarfini oshiruvchi keraksiz hujjatlar aylanishini keskin qisqartirish;

- masofaviy ta’lim platformalarida, shuningdek, ta’lim jarayonida foydalaniladigan ijtimoiy tarmoqlarda ta’lim subyektlarining mas’uliyatini oshirishga qaratilgan aniq tashkiliy, metodik va monitoring mexanizmlarini ishlab chiqish.

Demak, raqamli texnologiyalarni ta’lim jarayoniga ilmiy-metodik asosda integratsiya qilish nafaqat o‘qitish samaradorligini oshiradi, balki raqamli jamiyat talablariga mos, mustaqil fikrlaydigan, ijodkor va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Fan, texnika va ta'limda infokommunikatsion va hisoblash texnologiyalari: xalqaro konferensiya ma'ruzalari va tezislari. Monografiya. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-sessiyasidagi nutqi. 23.09.2020.
3. Doniyev S. I., Ibrohimov F. A., Joldasov I. S. Boshlang'ich ta'lim rivojlanish tendensiyalari: Finlandiya ta'lim tizimi misolida // Pedagogika va psixologiyada innovatsiyalar. 2-maxsus son. – Toshkent, 2020. – 392-b.
4. Fan va ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi ma'ruzalari to'plami. – T.: TATU.
5. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar: ta'lim muassasalari pedagog-o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar.
6. Begimqulov U. Sh. Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti: pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 2007.